

НЕЙРОСОНОГРАФІЯ, ЯК МЕТОД ОЦІНКИ СТАНУ ШЛУНОЧКОВОЇ СИСТЕМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Ризничук М.О.

к.мед.н., доцент,

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Аїрней К.В.

лікар функціональної діагностики

ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»

Наврата І.В.

лікар функціональної діагностики

ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»

NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF ASSESSING THE STATE OF THE VENTRICULAR SYSTEM OF THE BRAIN

Ryznychuk M.

PhD, assistant professor,

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Airiney K.

Chernivtsi Regional Children's Clinical Hospital

Navrata I.

Chernivtsi Regional Children's Clinical Hospital

Анотація

Розроблені регіональні показники нейросонографії для лікворної системи головного мозку в дітей до шести місяців, що мешкають у Північній Буковині. Суттєвої різниці у показниках вентрикулярної системи мозку не виявлено, також не відзначено їх статевих відмінностей. Розраховані процентильні значення для окремих показників лікворної системи, які можуть слугувати за норму даного регіону і використовуватися при нейросонографії.

Abstract

Regional indicators of neurosonography for the cerebrospinal fluid system in children under six months living in Northern Bukovina have been developed. No significant difference was found in the indicators of the ventricular system of the brain, nor were their gender differences noted. Calculated percentile values for individual indicators of the cerebrospinal fluid system, which can serve as the norm for this region and be used in neurosonography.

Ключові слова: лікворна система головного мозку, діти до шести місяців, нейросонографія.

Keywords: cerebrospinal fluid system, children under six months, neurosonography.

Вступ. У педіатричній, а особливо в неонатальній практиці нейросонографія (НСГ), як і раніше, залишається базовим методом візуалізації головного мозку новонароджених. Це оптимальний метод для скринінгу, діагностики та моніторингу захворювань головного мозку, таких як крововиливи в шлуночки мозку, перивентрикулярної лейкомаляції, кісти, новоутворення та гідроцефалія [1, 3].

Його можна проводити біля ліжка хворого без будь-якої спеціальної підготовки, садиці або спеціального моніторингу. Цей метод неінвазивний, недорогий, немає ускладнень і тому доступний для більшості лікувальних установ [2,4].

Важається, що у багатьох випадках це безпечна та економічна альтернатива магнітно-резонансної томографії та комп'ютерної томографії [3,5].

Перспективним напрямом застосування НСГ є рання діагностика патології центральної нервової системи у новонароджених для своєчасного лікування та прогнозування відхилень в нервово-психічному розвитку (НПР) у дітей [6, 7]. Тому, важливо розробити регіональні стандартизовані показники нейросонографії у здорових дітей.

Метою дослідження стало аналіз показників нейросонографії у здорових дітей віком до 6 міс.

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 89 здорових дітей до одного року (40 хлопчиків і 49 дівчаток), які проходили комплексне обстеження у консультативно-діагностичному відділенні ОКНП «Обласної дитячої клінічної лікарні» м. Чернівці у 2019-2021 р. Усі діти народилися доношеними.

НСГ проводилася за допомогою ультразвукової діагностичної системи ДС-6 «Mindray» конвексним (2,5-3,5-5,0 мГц) та лінійним (5,0-7,5-10,0 мГц) датчиками та проводилася через переднє тім'ячко у фронтальній (коронарній), сагітальній та парасагітальній площинах. При цьому оцінювали стан лікворної системи (бічних і третього шлуночків, великої цистерни, субарахноїдального простору).

Обговорення результатів дослідження. За допомогою стандартних статистичних методів проаналізовані ехографічні параметри вентрикулярної системи в дітей до 6 міс, що мешкають у Північній Буковині.

Ширина переднього рогу лівого і правого бічних шлуночків у всіх дітей була однаковою. Розмір висоти тіла бічних шлуночків та III шлуночка виміряні у обох статей та істотно не відрізнялися. Велика цистерна вимірювалася за стандартною методикою і її розміри не перевищували 5 мм у всіх обстежуваних, що є варіантом норми.

За даними Fritz et al. [8] найбільш стабільні розміри передніх рогів (1-2 мм) та тіла (ширина не більше 4 мм) бічного шлуночка. Передні роги вимірюються в коронарній площині у зрізі через передні

роги бічних шлуночків, тіла — у зрізі через тіла бічних шлуночків. Задній ріг часто асиметричний, варіабельний за глибиною та розмірами. Третій шлуночок вимірюється у коронарній площині у зрізі через міжшлуночкові отвори і становить 2-4 мм.

Для оцінки отриманих параметрів вентрикулярної системи представлені процентильні значення. Медіана – це середнє значення даного показника, мін. – відповідає 5-й процентилі, а макс. – 95-й процентилі (табл. 1).

Таблиця 1

Нормативні показники розмірів шлуночків мозку в дітей до шести місяців

Структура	Значення	Хлопчики (мм)	Дівчатка (мм)
Ширина переднього рога лівого бічного шлуночка	Мін.	1	1
	Медіана	3	3
	Макс.	5	5
Ширина переднього рога правого бічного шлуночка	Мін.	1	1
	Медіана	3	3
	Макс.	5	5
Висота тіла бічного шлуночка	Мін.	1	1
	Медіана	2	3
	Макс.	4	4
Ширина III шлуночка	Мін.	2	2
	Медіана	4	4
	Макс.	5	5

Як видно з таблиці ширина переднього рога і висота тіла бічного шлуночка, ширина III шлуночка та розміри великої цистерни істотно не відрізнялися у обох статей. Також не знайдено суттєвих відмінностей у розмірах показників лікворної системи у дітей залежно від віку.

Оцінка розмірів четвертого шлуночка утруднена, тому звертають увагу на його форму та структуру, які можуть значно змінюватися при аномаліях розвитку головного мозку.

На коронарних зрізах серединно визначається межпівкульна щілина у вигляді вертикальної ехогенної смужки, що розділяє півкулі. При її розширенні в центрі видно сигнал від серпа мозку, що не

візуалізується окремо в нормі. Ширина міжпівкульної щілини між звивинами не перевищує в нормі 3-4 мм. На цьому ж зрізі зручно вимірювати розмір субарахноїдального простору – між латеральної стінкою верхнього сагітального синуса та найближчої звивиною (сінокортикальна ширина). Нормальний розмір субарахноїдального простору у доношених дітей – до 3 мм.

Велика цистерна розташована під мозочком і довгастим мозком над потиличної кісткою, в нормі її верхнижній розмір на сагітальному зрізі не перевищує 5 мм

Для оцінки отриманих параметрів окремих показників лікворної системи представлені процентильні значення (табл. 2).

Таблиця 2

Нормативні показники лікворної системи в дітей до шести місяців

Структура	Значення	Хлопчики (мм)	Дівчатка (мм)
Субарахноїдальний простір	Мін.	0	0
	Медіана	1	2
	Макс.	3	3
Ширина міжпівкульної щілини	Мін.	1	1
	Медіана	3	2
	Макс.	4,3	4,5
Велика цистерна	Мін.	2	1
	Медіана	3	3
	Макс.	4	4

Як видно з таблиці розміри субарахноїдального простору, ширина міжпівкульної щілини та розміри великої цистерни достовірно не відрізнялися у обох статей.

Висновок. Істотних відмінностей у розмірах окремих показників лікворної системи та між статтями у здорових дітей до шестимісячного віку не виявлено.

Розраховані процентильні значення для окремих показників лікворної системи у здорових дітей, що мешкають у Північній Буковині, які можуть

слугувати, за норму даного регіону і використовуватися при НСГ.

Список літератури

1. Riccabona M. Neonatal neurosonography. *Eur J Radiol.* 2014; 83(9): 1495-506. doi: 10.1016/j.ejrad.2014.04.033
2. Kurian J, Sotardi S, Liszewski MC, Gomes WA, Hoffman T, Taragin BH. Three-dimensional ultrasound of the neonatal brain: technical approach and spectrum of disease. *Pediatr Radiol.* 2017; 47(5):613-627. doi: 10.1007/s00247-016-3753-1
3. Orman G, Benson JE, Kweldam CF, Bosemani T, Tekes A, de Jong MR, Seyfert D, Northington FJ, Poretti A, Huisman TA. Neonatal head ultrasonography today: a powerful imaging tool! *J Neuroimaging.* 2015; 25(1):31-55. doi: 10.1111/jon.12108
4. Maller VV, Cohen HL. Neurosonography: Assessing the Premature Infant. *Pediatr Radiol.* 2017; 47(9):1031-1045. doi: 10.1007/s00247-017-3884-z
5. Dorner RA, Burton VJ, Allen MC, Robinson S, Soares BP. Preterm neuroimaging and neurodevelopmental outcome: a focus on intraventricular hemorrhage, post-hemorrhagic hydrocephalus, and associated brain injury. *J Perinatol.* 2018; 38(11):1431-1443. doi: 10.1038/s41372-018-0209-5
6. Hwang M, Riggs BJ, Katz J, Seyfert D, Northington F, Shenandoah R, Burd I, McArthur J, Darge K, Thimm MA, Huisman TAGM. Advanced Pediatric Neurosonography Techniques: Contrast-Enhanced Ultrasonography, Elastography, and Beyond. *J Neuroimaging.* 2018; 28(2):150-157. doi: 10.1111/jon.12492
7. Daneman A, Epelman M. Neurosonography: in pursuit of an optimized examination. *Pediatr Radiol.* 2015; 45 Suppl 3: S406-12. doi: 10.1007/s00247-015-3357-1
8. Fritz J, Polansky SM, O'Connor SC. Neonatal neurosonography. *Semin Ultrasound CT MR.* 2014; 35(4):349-64. doi: 10.1053/j.sult.2014.05.009